

PROJETO DE GERADOR LINEAR RESSONANTE A ÍMÃ PERMANENTE COM CONFIGURAÇÃO QUASI-HALBACH PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS DE PISTÃO LIVRE

Rafael de Lima Gomes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-3568-0136

Thaís Matos Scotti
Faculdade de Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-3634-4705

Williamar Prazeres Souza
Instituto Federal de Goiás
Campus Itumbiara
Itumbiara, Brazil
ORCID: 0009-0000-7491-5949

Luciano Coutinho Gomes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2827-6944

Marcelo Braga dos Santos
Faculdade de Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7470-5714

Resumo - Este estudo apresenta o projeto e a simulação de um gerador linear a ímã permanente (PMLG) acoplado a um motor de pistão livre (FPE – Free Piston Engine), com foco na otimização da eficiência energética. O modelo proposto utiliza ímãs de Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB) dispostos em uma configuração Quasi-Halbach, que maximiza a densidade de fluxo magnético no entreferro e aumenta a força eletromotriz gerada. As simulações, realizadas utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF) no software Ansys Maxwell com uma carga resistiva de 10 ohms, analisaram o desempenho magnético e elétrico do sistema em diferentes condições de operação. A frequência ressonante foi ajustada para garantir o deslocamento ideal do linor, melhorando a conversão de energia. Os resultados indicam uma potência trifásica média de 2.12 kW e uma corrente média de 8.38 A, comprovando o potencial do sistema para aplicações em veículos híbridos. A viabilidade do PMLG para projetos de mobilidade sustentável é discutida, destacando suas vantagens operacionais e potenciais melhorias.

Palavras-Chave - Ansys Maxwell, Configuração Quasi-Halbach, Gerador linear a ímã permanente, Método dos Elementos Finitos.

DESIGN OF A PERMANENT MAGNET RESONANT LINEAR GENERATOR WITH QUASI-HALBACH CONFIGURATION FOR APPLICATIONS IN FREE PISTON SYSTEMS

Abstract - This study presents the design and simulation of a permanent magnet linear generator (PMLG) coupled to a free piston engine (FPE), focusing on optimizing energy efficiency. The proposed model uses Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) magnets arranged in a Quasi-Halbach configuration, which maximizes magnetic flux density in the air gap and enhances the generated electromotive force. Simulations were performed using the

Finite Element Method (FEM) in Ansys Maxwell software with a resistive load of 10 ohms, analyzing the system's magnetic and electrical performance under different operating conditions. The system's resonant frequency was adjusted to ensure optimal mover displacement, improving energy conversion. The results indicate an average three-phase output power of 2.12 kW and an average current of 8.38 A, demonstrating the system's potential for hybrid vehicle applications. The feasibility of the PMLG for sustainable mobility projects is discussed, highlighting its operational advantages and potential improvements.

Keywords - Ansys Maxwell, Finite Element Method (MEF), Permanent magnet linear generator, Quasi-Halbach configuration.

I. INTRODUÇÃO

O aumento da demanda global e as preocupações ambientais têm impulsionado a busca por fontes de energia renováveis. A dependência de combustíveis fósseis tem causado graves impactos, como a poluição do ar e as mudanças climáticas, reforçando a necessidade de alternativas energéticas mais sustentáveis [1]. No setor de transportes, a busca por soluções com menores emissões e maior eficiência econômica tem levado à adoção de veículos híbridos e elétricos, que contribuem significativamente para a redução das emissões e do consumo de combustíveis fósseis [3]. Uma solução inovadora nesse contexto é o motogerador a pistão livre, que combina um motor de pistão livre (FPE – Free Piston Engine) com um gerador linear a ímã permanente (PMLG – Permanent Magnet Linear Generator). Essa configuração é altamente eficiente para a geração de eletricidade, sendo uma alternativa viável para veículos elétricos de autonomia estendida, dada sua flexibilidade operacional e capacidade de utilizar diferentes combustíveis [12].

O FPE dispensa o uso de um eixo de manivelas, permitindo que o movimento linear do pistão seja convertido diretamente

em energia elétrica pelo PMLG, eliminando componentes rotativos e melhorando a eficiência [4]. A operação do sistema é otimizada pela frequência mecânica ressonante, que maximiza a conversão de energia com o mínimo esforço energético, garantindo estabilidade operacional [12]. Neste estudo, a frequência foi assumida como constante, sem um sistema de controle dinâmico, que seria necessário para ajustar o deslocamento do pistão em diferentes condições operacionais. A estrutura segue uma abordagem similar ao protótipo FPLG da Toyota da Figura 1, combinando motor de pistão livre com gerador linear para otimizar a conversão de energia [3].

Figura 1. Estrutura de um conjunto motogerador a pistão livre baseado no protótipo da Toyota.

As topologias de geradores lineares são classificadas principalmente pela disposição dos ímãs permanentes e pelo tipo de núcleo utilizado. As mais comuns incluem ímãs no estator ou no linor, e o uso de núcleos de ar ou ferro, onde estão alocadas as bobinas. Neste trabalho, foi adotada uma topologia tubular com ímãs permanentes dispostos no linor, em uma configuração Quasi-Halbach, que otimiza a densidade de fluxo magnético no entreferro, aumentando a eficiência eletromagnética e a força eletromotriz gerada. A geometria tubular, aliada ao uso de um núcleo de ferro, eleva a densidade do fluxo magnético, resultando em maior potência de saída, embora com um aumento nas perdas por histerese e correntes de Foucault. Alternativas incluem arranjos com ímãs no estator ou núcleos de ar, que reduzem as perdas, mas com uma menor densidade de fluxo magnético. A Figura 2 destaca as várias disposições de ímãs permanentes no linor, ressaltando as opções de configuração que afetam diretamente o desempenho eletromagnético e a eficiência da conversão de energia.

Figura 2. Diferentes disposições de ímãs para o linor:
a) magnetização radial com fixação em eixo ferromagnético;
b) magnetização radial com espaçadores ferromagnéticos;
c) magnetização axial com espaçadores ferromagnéticos,
d) magnetização Quasi-Halbach.

Embora este trabalho adote a configuração Quasi-Halbach com ímãs dispostos no linor, a literatura aponta outras configurações de ímãs permanentes que podem ser exploradas em estudos futuros. Configurações como a radial e axial oferecem alternativas de design, cada uma com seus benefícios em termos de força magnética e eficiência energética [7]. A configuração Halbach, por exemplo, é amplamente conhecida por concentrar o fluxo magnético em um lado dos ímãs, minimizando o campo magnético no lado oposto, o que melhora a eficiência do sistema ao reduzir a necessidade de material ferromagnético para o retorno do fluxo.

Em contraste, a configuração Quasi-Halbach, usada neste trabalho, é uma variação que combina magnetização radial e axial. Embora não concentre o campo magnético de forma tão intensa quanto a Halbach, ela oferece uma eficiência satisfatória com menor custo, ao utilizar menos materiais magnéticos caros [7]. A experimentação com essas diferentes configurações pode abrir novas oportunidades para otimizar o desempenho de sistemas de geradores lineares, especialmente no que diz respeito à redução de perdas e ao aumento da potência de saída [4][8].

A modelagem do PMLG foi realizada com o método dos elementos finitos (MEF), utilizando o software Ansys Maxwell. Esse método divide o domínio de interesse em elementos finitos menores e simplificados, facilitando a solução das equações de Maxwell e permitindo a análise precisa de comportamentos eletromagnéticos, eletrostáticos e estruturais.

O Ansys Maxwell, desenvolvido pela ANSYS, Inc., é amplamente aplicado na simulação de máquinas elétricas, transformadores, ímãs permanentes e atuadores. O software oferece interfaces customizadas para análise de máquinas elétricas e conversores de potência, permitindo simulações em 2D e 3D. Sua escolha neste estudo se deve à alta precisão e eficiência na modelagem de sistemas complexos, além da capacidade de analisar simulações transientes, com a incorporação de movimento ao modelo, como no caso do gerador linear [13].

A seguir, a configuração detalhada do modelo proposto é apresentada na Figura 3.

Figura 3. Modelo proposto construído no software Ansys Maxwell.

Nesse sentido, a Figura 4 apresenta as dimensões e os parâmetros dos elementos do gerador, listados na Tabela I, que descreve as características principais do sistema, como

frequência, entreferro, dimensões das bobinas e ímãs, e o número de fases.

Figura 4. Dimensões do gerador em 2D.

Tabela I. Dimensões e parâmetros do PMLG

Dimensão	Valor	Descrição
f	33.8978 Hz	Frequência do sistema
g	1 mm	Entreferro
h_{BSI}	10 mm	Altura da camada de aço externo
h_C	60 mm	Altura das bobinas
h_M	10 mm	Altura dos ímãs
h_S	20 mm	Raio do eixo de alumínio
h_T	4 mm	Altura das extremidades do estator
h_{TB}	21.18 mm	Altura da camada de aço interno
L_L	160 mm	Comprimento da camada de aço interna
N_{coil}	10 mm	Número de voltas das bobinas
N_{ph}	3	Número de fases
R_1	126.32 mm	Raio do gerador
τ_o	6.57 mm	Abertura dos dentes do estator
τ_S	20 mm	Largura de duas bobinas
τ_M	20 mm	Passo magnético
τ_P	40 mm	Passo polar
τ_{ip}	20.1 mm	Largura entre os dentes do estator
τ_w	10 mm	Largura de uma bobina
τ_{wp}	80 mm	Comprimento do trecho ativo

II. METODOLOGIA

A. Materiais e Configuração do Modelo Eletromagnético

No modelo produzido no *software* Ansys Maxwell, o linor foi configurado com os ímãs organizados em uma disposição Quasi-Halbach, que otimiza a densidade de fluxo magnético no entreferro. A magnetização dos elementos foi ajustada nas direções radial e axial para garantir a distribuição do campo magnético conforme a topologia escolhida. A estrutura do

linor e do estator foram projetadas em aço silício, com um entreferro de 1 mm, que é um parâmetro crítico do sistema, pois influencia diretamente a densidade do fluxo magnético e a eficiência do acoplamento eletromagnético.

Durante o desenvolvimento do sistema, foram identificados comportamentos críticos que afetam o desempenho do gerador. Entre eles, destacam-se: a distorção da força eletromotriz (EMF), resultante de desalinhamentos nos ímãs; a dimensão do entreferro; e a saturação magnética no estator, que pode reduzir a densidade do fluxo magnético e causar aquecimento [4]. Além disso, perdas por correntes parasitas e por histerese magnética contribuem para a redução da eficiência global do sistema, enquanto questões relacionadas à rigidez estrutural e à vibração do linor afetam a precisão e durabilidade do gerador [6][9]. Esses fatores foram considerados no design, visando alinhar as previsões da simulação com o comportamento real.

O ímã NdFeB 42H, selecionado da biblioteca de materiais do Ansys, possui magnetização remanescente de 1.305 T, coercividade de -982800 A/m e produto energético máximo de 330 kJ/m³. A Figura 5 ilustra a curva BH do ímã NdFeB 42H e destaca características importantes, como a saturação magnética — o ponto em que o material atinge o alinhamento máximo dos dipolos — e a coercividade, que define o campo necessário para desmagnetizar o ímã. Essa curva, disponível no Ansys, é analisada sob diferentes condições de temperatura e campo magnético para avaliar a resistência do ímã à desmagnetização, um fator essencial a ser observado para garantir que os ímãs não tenham suas características magnéticas alteradas durante o funcionamento do sistema [3].

Figura 5: Curva BH do ímã NdFeB 42H.

B. Configuração das Bobinas e Enrolamentos

Para as bobinas do PMLG, adotou-se um sistema com três fases, distribuídas ao longo do estator em seis slots, sendo duas bobinas para cada fase. Além disso, cada bobina foi configurada com 120 voltas de fio condutor de cobre. A distribuição das bobinas ao longo do estator foi projetada para minimizar a interferência dos campos magnéticos gerados, garantindo que o fluxo magnético induzido nas bobinas esteja devidamente alinhado com o movimento do linor. A Figura 6 apresenta a disposição das bobinas no estator, destacando a

simetria e organização do sistema para maximizar a força eletromotriz gerada.

Figura 6. Distribuição das bobinas no gerador.

C. Simulação Eletromagnética

Foram realizadas simulações magnetostáticas e transientes, com foco na análise dos perfis de densidade de fluxo magnético, tensão induzida nas bobinas, corrente e potência na carga resistiva. A frequência ressonante foi determinada para maximizar a amplitude de deslocamento do linor, minimizando o esforço energético. As simulações consideraram uma carga resistiva de 10 ohms para avaliar a potência de saída. A malha de elementos finitos, fator que influencia diretamente nos resultados computacionais obtidos no software, foi configurada para garantir uma simulação precisa, especialmente nas regiões de maior intensidade de campo magnético, como o entreferro. A Figura 7 ilustra a malha utilizada, com uma alta concentração de elementos próximos aos ímãs permanentes e nas áreas de maior intensidade de campo.

Figura 7. Malha de elementos finitos do PMLG.

III. RESULTADOS

A. Perfil da densidade de fluxo no entreferro

A curva da densidade do campo magnético B é um parâmetro importante para a análise do comportamento eletromagnético da máquina. A Figura 8 ilustra o campo remanescente B_r no entreferro, destacando o aumento da densidade onde a disposição dos ímãs é radial. A distribuição do campo magnético ao longo do entreferro não é uniforme, devido à orientação dos campos magnéticos gerados pelos ímãs permanentes radiais e axiais, presentes na topologia Quasi-Halbach [5][7].

Figura 8. Perfil da Densidade de Fluxo Magnético no entreferro.

B. Densidade de campo magnético no estator

A Figura 9 ilustra a intensidade dos campos magnéticos gerados no estator. Observa-se que, devido à presença dos dentes na estrutura ferromagnética de fixação das bobinas, o campo magnético se concentra em determinadas regiões. Além disso, a presença dos chanfros otimiza e direciona as linhas de fluxo, fechando o circuito magnético que envolve as bobinas e, por consequência, gerando as tensões induzidas [2][4].

Figura 9. Densidade de fluxo no estator.

C. Curvas de posição e velocidade

O deslocamento e a velocidade do gerador são parâmetros essenciais na modelagem, pois influenciam diretamente a geração dos campos magnéticos e, conseqüentemente, o comportamento eletromagnético da máquina [6]. A Figura 10 apresenta a curva de deslocamento do linor, enquanto a Figura 11 ilustra a curva de velocidade do linor ao longo do ciclo de operação, destacando a operação estável do sistema.

Figura 10. Deslocamento do linor.

Figura 11. Curva de velocidade do linor.

O projeto propôs um deslocamento máximo de 80 mm. Apesar de ocorrerem perdas por dispersão no deslocamento bidirecional máximo do linor, essa configuração garante que os enrolamentos do estator permaneçam expostos às linhas de campo magnético durante todo o movimento, otimizando o trecho ativo de geração de energia [4][12].

D. Tensões Induzidas nas bobinas

Com base na Lei de Lenz-Faraday, a variação do fluxo magnético no tempo aplicado a uma bobina gera uma força magnetomotriz que se opõe ao movimento da fonte que a gerou [5]. A Figura 12 demonstra as tensões induzidas nos terminais das bobinas, as quais dependem da velocidade de translação do linor, bem como do comportamento da curva de densidade de campo magnético [12].

Figura 12. Tensões induzidas nas bobinas.

E. Correntes nas bobinas

A partir da simulação da distribuição do campo eletromagnético no interior da máquina, bem como da tensão induzida, torna-se necessário conhecer a carga elétrica associada aos terminais do gerador para que a corrente seja completamente definida. Portanto, uma carga resistiva de 10 ohms foi adicionada ao projeto, resultando em uma corrente média (rms) de 8,38 amperes. A Figura 13 apresenta as

correntes circulando em cada uma das bobinas do gerador durante o tempo de simulação.

Figura 13. Corrente circulando nas bobinas.

F. Força magnética

Conforme a Lei de Lenz, a força magnética gerada é diretamente influenciada pelo ângulo de defasagem entre o vetor B e a corrente no enrolamento. Quando esse ângulo atinge 90°, a força magnética é maximizada, criando uma ação que se opõe ao movimento do linor. Isso resulta em uma força atuando perpendicularmente ao condutor de corrente, em sentido contrário ao movimento do linor. A Figura 14 apresenta o perfil oscilatório da força magnética produzida pelo gerador.

Figura 14. Força magnética gerada.

G. Potência elétrica

Com uma carga resistiva de 10 ohms, os resultados de tensão e corrente obtidos na simulação por elementos finitos foram aplicados para calcular a potência elétrica trifásica de saída do gerador. A potência gerada correspondeu aos valores médios esperados no modelo proposto e simulado, com uma média de aproximadamente 2,12 kW. A Figura 15 mostra o comportamento da potência trifásica na carga ao longo do

tempo para cada uma das fases, validando a eficiência do sistema em diferentes condições de operação.

IV. CONCLUSÕES

Este estudo apresentou o desenvolvimento de um gerador linear a ímã permanente (PMLG) a ser acoplado a um motor de pistão livre, validando sua viabilidade com o uso de ímãs fixados ao linor, em configuração Quasi-Halbach. As simulações confirmaram a operação estável do sistema em 33,8978 Hz, com uma força máxima de 1,2 kN e uma potência média de 2.12 kW. A utilização do MEF permitiu ajustar parâmetros críticos como a configuração Quasi-Halbach e analisar a densidade de fluxo magnético, mostrando-se uma ferramenta eficiente para prever o desempenho do gerador.

Embora os resultados tenham comprovado a viabilidade do PMLG para aplicações em veículos híbridos de autonomia estendida, há muito espaço para aprimoramentos. A implementação de um sistema de controle dinâmico, não abordada nesse estudo, é essencial para ajustar o deslocamento do linor em diferentes condições operacionais, aumentando a adaptabilidade do sistema. Estudos futuros também devem incluir a validação experimental dos resultados simulados e explorar diferentes tipos de combustíveis para garantir a aplicabilidade prática do modelo.

Com as otimizações adequadas, o PMLG pode se tornar uma tecnologia competitiva e sustentável para aplicações em veículos elétricos e outras áreas de energia renovável, oferecendo simplicidade de design e alta eficiência operacional.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq e à FINEP pelo apoio financeiro e técnico que possibilitaram a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] Ivanova, I. A., Agren, O., Bernhoff, H., & Leijon, M., "Simulation of wave-energy converter with octagonal linear generator," *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, vol. 30, no. 3, pp. 619–629, Sep. 2005.
- [2] Hamim, M. A. F. M., Ibrahim, T., & Nor, N. M., "Design of a portable pico linear permanent magnet generator for wave energy conversion," *International Conference on Information Technology and Electrical Engineering*, pp. 205–210, Oct. 2013.
- [3] Rigamonti, M., "A comprehensive model for the simulation of free piston linear generators," *International Journal of Mechanical Engineering*, vol. 45, no. 2, pp. 105–118, Mar. 2020.
- [4] Xu, Y., Zhao, D., Wang, Y., & Ai, M., "Electromagnetic characteristics of permanent magnet linear generator (PMLG) applied to free-piston engine (FPE)," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 48013–48023, 2019.
- [5] Hansson, J., *Analysis and control of a hybrid vehicle powered by a free-piston energy converter*, PhD Dissertation, KTH Royal Institute of Technology, 2006.
- [6] Salam, Z., Abidin, M. Z., & Hashim, F., "Design of a low-cost permanent magnet linear generator for wave energy extraction," *International Journal of Renewable Energy Research*, vol. 5, no. 4, pp. 945–952, Dec. 2015.
- [7] Jia, Y., Liu, Y., Ma, C., & Zhu, J., "Design and analysis of a novel double stator linear generator with Halbach array," *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 54, no. 7, pp. 1–6, Jul. 2018.
- [8] Wang, L., Cai, Y., & Zhang, J., "Electromagnetic design and performance analysis of a permanent magnet linear generator for ocean wave energy conversion," *Energies*, vol. 10, no. 12, pp. 1950, Dec. 2017.
- [9] Fu, H., Zhang, Y., & Huang, Y., "Electromagnetic vibration energy harvester based on Halbach array for self-powered applications," *Sensors*, vol. 19, no. 16, pp. 3487, Aug. 2019.
- [10] Rusu, E., & Guedes Soares, C., "Wave energy assessments in the Portuguese nearshore: Methodologies and results," *Renewable Energy*, vol. 34, no. 10, pp. 2376–2384, Oct. 2009.
- [11] Liu, Y., & Zhu, Z. Q., "Analytical model for predicting the magnetic field in Halbach magnetized permanent-magnet linear generators," *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 51, no. 12, pp. 1–8, Dec. 2015.
- [12] Nguyen, T. M., McPhee, J., & Habibi, S., "Free piston engine generators: Review and feasibility for automobile applications," *International Journal of Engine Research*, vol. 18, no. 6, pp. 545–560, Jun. 2017.
- [13] ANSYS Maxwell Scripting Guide. Ansys Electromagnetics Suite 2022 R1.